

ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

Очиллов Абдурахим Абдурасулович

(PhD), доцент. докторант Бухарского инженерно-технологического
института, Узбекистан, г. Бухара

E-mail: ochilov82@mail.ru

Умаров Алихан Ахмадович

Соискатель. Бухарского инженерно-технологического института,
Узбекистан, г. Бухара

Аннотация: К химическим методам очистки сточных вод относятся:
нейтрализующие, окислительные и восстановительные.

Эти методы относятся к числу дорогостоящих, так как связаны с расходом различных реагентов. Поэтому эти методы используются для разделения растворенных веществ, когда это необходимо, в закрытых системах водоснабжения. Химический метод иногда используется перед процессом биологической очистки.

Ключевые слова: сточные воды, органические загрязнения, минеральные загрязнения, биологические и бактериальные загрязнения, коллоидными система, ионный обмен, электродиализ, взвешенные вещества, плотный остаток, оседающие вещества.

CHEMICAL WASTEWATER TREATMENT

Abduraxim Ochilov

(PhD), associate professor.

Doctoral student of Bukhara Institute of Engineering and Technology,
Uzbekistan, Bukhara

Alixan Umarov

To the applicant of the Bukhara Institute of Engineering and Technology,
Uzbekistan, Bukhara

Abstract: Chemical methods of wastewater treatment include: neutralizing, oxidizing and reducing.

These methods are among the most expensive, since they are associated with the consumption of various reagents. Therefore, these methods are used to separate solutes, when necessary, in closed water supply systems. The chemical method is sometimes used before the biological purification process.

Key words: wastewater, organic pollution, mineral pollution, biological and bacterial pollution, colloidal system, ion exchange, electrodialysis, suspended solids, dense residue, settling substances.

Сточные воды — это воды, бывшие в бытовом, производственном или сельскохозяйственном употреблении, а также прошедшие через какую-либо загрязненную территорию.

Сточные воды разнообразны по составу и, следовательно, по свойствам. По своей природе загрязнения сточных вод подразделяются:

- органические;
- минеральные;
- биологические.

Органические загрязнения - это примеси растительного и животного происхождения.

Минеральные загрязнения - это кварцевый песок, глина, щелочи, минеральные кислоты и их соли, минеральные масла и т. д.

Биологические и бактериальные загрязнения - это различные микроорганизмы: дрожжевые и плесневые грибки, мелкие водоросли и бактерии, в том числе болезнетворные - возбудители брюшного тифа, паратифа, дизентерии

и др.

Все примеси сточных вод, независимо от их происхождения, разделяют на четыре группы в соответствии с размером частиц.

К первой группе примесей относят нерастворимые в воде грубодисперсные примеси. Нерастворимыми могут быть примеси органической или неорганической природы. К этой группе относят микроорганизмы (простейшие, водоросли, грибы), бактерии и яйца гельминтов. Эти примеси образуют с водой неустойчивые системы. При определенных условиях они могут выпадать в осадок или всплывать на поверхность воды. Значительная часть загрязнений этой группы может быть выделена из воды в результате гравитационного осаждения.

Вторую группу примесей составляют вещества коллоидной степени дисперсности с размером частиц менее 10^{-6} см. Гидрофильные и гидрофобные коллоидные примеси этой группы образуют с водой системы с особыми молекулярно-кинетическими свойствами. К этой группе относятся и высокомолекулярные соединения, так как их свойства сходны с коллоидными системами. В зависимости от физических условий примеси этой группы способны изменять свое агрегатное состояние. Малый размер их частиц затрудняет осаждение под действием сил тяжести. При разрушении агрегативной устойчивости примеси выпадают в осадок.

К третьей группе относят примеси с размером частиц менее 10^{-7} см. Они имеют молекулярную степень дисперсности. При их взаимодействии с водой образуются растворы. Для очистки сточных вод от примесей третьей группы применяют биологические и физико-химические методы.

Примеси четвертой группы имеют размер частиц менее 10^{-8} см, что соответствует ионной степени дисперсности. Это растворы кислот, солей и оснований. Некоторые из них, в частности аммонийные соли и фосфаты, частично удаляются из воды в процессе биологической очистки. Однако технология очистки бытовых сточных вод (полная биологическая очистка) не

позволяет изменить солесодержание воды. Для снижения концентрации солей используют следующие физико-химические методы очистки: ионный обмен, электродиализ и т. д.

Различают три основные категории сточных вод в зависимости от их происхождения:

А) Хозяйственно-бытовые;

Б) Производственные;

В) Атмосферные.

Г) Прозрачность характеризует общую загрязненность сточной воды нерастворенными и коллоидными примесями, не идентифицируя вид загрязнений. Прозрачность городских сточных вод обычно составляет 1-3 см, а после очистки увеличивается до 15-30 см.

Д) Сухой остаток характеризует общую загрязненность сточных вод органическими и минеральными примесями в различных агрегативных состояниях (в мг/л). Определяется этот показатель после выпаривания и дальнейшего высушивания при $t = 105\text{ }^{\circ}\text{C}$ пробы сточной воды. После прокаливания (при $t = 600\text{ }^{\circ}\text{C}$) определяется зольность сухого остатка. По этим двум показателям можно судить о соотношении органической и минеральной частей загрязнений в сухом остатке.

Е) Плотный остаток — это суммарное количество органических и минеральных веществ в профильтрованной пробе сточных вод (мг/л). Определяется при таких же условиях, что и сухой остаток. После прокаливания плотного остатка при $t = 600\text{ }^{\circ}\text{C}$ можно ориентировочно оценить соотношение органической и минеральной частей растворимых загрязнений сточных вод. При сравнении прокаленных сухого и плотного остатков городских сточных вод определено, что большая часть органических загрязнений находится в нерастворенном состоянии. При этом минеральные примеси в большей степени находятся в растворенном виде.

Ж) Взвешенные вещества - показатель, характеризующий количество

примесей, которое задерживается на бумажном фильтре при фильтровании пробы. Это один из важнейших технологических показателей качества воды, позволяющий оценить количество осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод. Кроме того, этот показатель используется в качестве расчетного параметра при проектировании первичных отстойников. Количество взвешенных веществ - один из основных нормативов при расчете необходимой степени очистки сточных вод. Потери при прокаливании взвешенных веществ определяются так же, как для сухого и плотного остатков, но выражаются обычно не в миллиграммах на литр, а в виде процентного отношения минеральной части взвешенных веществ к их общему количеству по сухому веществу. Этот показатель называется зольностью. Концентрация взвешенных веществ в городских сточных водах обычно составляет 100-500 мг/л. Оседающие вещества - часть взвешенных веществ, оседающих на дно отстойного цилиндра за 2 ч отстаивания в покое. Этот показатель характеризует способность взвешенных частиц к оседанию, позволяет оценить максимальный эффект отстаивания и максимально возможный объем осадка, который может быть получен в условиях покоя. В городских сточных водах оседающие вещества в среднем составляют 50- 75 % общей концентрации взвешенных веществ.

Для предварительного выделения из сточных вод нерастворенных минеральных примесей (песка, шлака, боя стекла и др.) под действием силы тяжести применяются песколовки. Песколовки предусматриваются в составе очистных сооружений при производительности свыше 100 м³/сут. Количество песколовок или отделений должно быть не менее двух, причем все рабочие.

По направлению движения воды песколовки подразделяются:

на горизонтальные; вертикальные; с вращательным движением жидкости.

Последние подразделяются:

на тангенциальные; аэрируемые.

При объеме улавливаемого осадка до 0,1 м³/сут допускается удалять осадок вручную, при большем объеме выгрузка осадка механизмуется.

Горизонтальные песколовки. Представляют собой удлиненные в плане сооружения с прямоугольным поперечным сечением (рис.1).

Важнейшими элементами песколовки являются входной и выходной каналы, бункер для сбора осадка, располагаемый в начале песколовки. Кроме этого, в песколовке имеются механизм для перемещения осадка в бункер и гидроэлеватор для удаления песка.

Рис. 1. Горизонтальная песколовка:

1 - цепной скребковый механизм; 2 - гидроэлеватор; 3 – бункер.

Механизмы применяются двух типов: цепные и тележечные. Цепные механизмы состоят из двух бесконечных цепей, расположенных по краям песколовки, с закрепленными на них скребками (рис.1). Механизмы тележечного типа состоят из тележки, перемещаемой над песколовкой по рельсам вперед и назад, на которой подвешивается скребок.

Кроме механизмов, для перемещения осадка применяются гидромеханические системы, которые представляют собой смывные трубопроводы со sprysками, уложенными вдоль днища в лотках. Разновидностью этого типа песколовок является песколовка с круговым движением жидкости. Она представляет собой круглый резервуар конической формы с периферийным лотком для протекания сточной воды (рис.2). Весь улавливаемый осадок проваливается через щель в осадочную часть. Для выгрузки осадка достаточно гидроэлеватора.

Рис. 2. Горизонтальная песколовка с круговым движением воды:

1-кольцевой желоб; 2-осадочный конус; 3-подводящий канал; 4-отводящий канал.

Оптимальная скорость движения воды в горизонтальных песколовках $V = 0,15-0,3$ м/с, гидравлическая крупность задерживаемого песка $u_0=18-24$ мм/с.

Горизонтальные песколовки применяют при расходах стоков свыше 10000 м³ сут, а горизонтальные песколовки с круговым движением - до $70\ 000$ м³/сут.

Классификация и виды отстойных сооружений. Отстойные сооружения, используемые на очистных сооружениях канализации, классифицируются:

1. по характеру работы - подразделяются на периодического действия (контактные) и непрерывного действия (проточные):

2. по технологической роли - делятся на первичные (для осветления сточной воды), вторичные (для отстаивания воды, прошедшей биологическую очистку) и третичные отстойники (для доочистки), илоуплотнители, осадкоуплотнители;

3. по направлению движения потока воды - бывают вертикальные, горизонтальные, радиальные (разновидности: с центральным, периферийным и с радиальным подвижным впуском воды) и наклонные тонкослойные (в зависимости от схемы движения воды и осадка бывают проточными, противоточными и перекрестными);

4. по способу обеспечения флокуляции взвешенных веществ - активная флокуляция (достигается путем аэрации, механического перемешивания или реагентной обработкой) и пассивная флокуляция (разновидности: в свободном объеме или в контактной среде);

5. по способу выгрузки осадка - сооружения со скребковыми механизмами, илососами и гидросмывом.

Список литературы:

1. Лутошкин Г.С. Сбор и подготовка нефти, газа и воды. – М.: ТИД Алянс, 2005. 319 с.

2. Очилов А.А., Абдурахимов С.А., Адизов Б.З. Получение натриевой соли сульфированного экстракционного хлопкового масла для разрушения устойчивых водонефтяных эмульсий, образованных из тяжелых нефтей // *Universum: Технические науки : электрон. научн. журн.* – г. Москва , 2019, - № 10 (67) С.9-12.

3. Н.С. Серпокрылов, Е.В. Вильсон, С.В. Гетманцев, А.А. Марочкин Экология очистки сточных вод физико-химическими методами. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2009. – 264 с.

4. Гудков А.Г. Механическая очистка сточных вод: Учебное пособие. – Вологда: ВоГТУ, 2003. – 152 с.

5. Abdurahim Ochilov, Izzat Eshmetov, Saidakbar Abdurakhimov, Bobirjon Adizov, Dilnoza Salihanova. Destruction of Sustainable Water Oil Emulsions Formed In Local Oil Sludge // *International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology*, Vol. 6, Issue 11 , November 2019 , - P. 11544-11547.

6. Очилов, А. А., & Суяров, М. Т. У. (2016). Образование устойчивых водонефтяных эмульсий. *Наука и образование сегодня*, (2 (3)).

7. Очилов, А. А., Кудратов, М. А., Аминов, М., & Артыкова, Р. Р. (2013). Изучения свойств деэмульгаторов используемых для разрушения эмульсий нефти. In *Современные материалы, техника и технология* (pp. 62-64).

8. Очилов, А. А., & Олимов, Б. С. У. (2017). Деэмульгаторы для разрушения устойчивых водонефтяных эмульсий. *Вопросы науки и образования*, (1 (2)).

9.Очилов, А. А., Абдурахимов, С. А., & Адизов, Б. З. (2019). Тяжелые нефти Узбекистана и их устойчивые водонефтяные эмульсии. *Universum: технические науки*, (9 (66)), 77-80.

10. Очилов, А. А., & Суяров, М. Т. У. (2016). Образование устойчивых водонефтяных эмульсий. *Наука и образование сегодня*, (2 (3)), 23-25.

11.Очилов, А. А., Кудратов, М. А., Аминов, М., & Артыкова, Р. Р. (2013). Изучения свойств деэмульгаторов используемых для разрушения эмульсий нефти. In *Современные материалы, техника и технология* (pp. 62-64).

12.Очилов, А. А. (2016). Электрические методы интенсификации процесса разрушения устойчивых водонефтяных эмульсий. *Наука, техника и образование* 2016. № 2 (20), 41.

13.Очилов, А. А. Методы анализов водонефтяных и нефтешламовых эмульсий тяжелых нефтей. *Universum*, 18-21.

14.Очилов А. А., & Ашуров, Б. Ш. (2021). Создания композиций деэмульгаторов для разрушения устойчивых эмульсий тяжелых нефтей. *Science and Education*, 2(2), 192-197.

15.Очилов А. А., & Урунов, Н. С. (2017). Исследование влияния технологических факторов на эффективность процесса деэмульгирования нефтей. *Вопросы науки и образования*, (2 (3)), 39-40.

16.Очилов А. А. (2017). Деэмульгирование нефти разрушением водонефтяных эмульсий. *Вопросы науки и образования*, (1 (2)), 8-10.

17.Очилов, А. А., & Олимов, Б. С. У. (2017). Образование устойчивых водонефтяных эмульсий. *Вопросы науки и образования*, (1 (2)), 10-11.

18.Сатторов, М. О. (2019). Определение состава компонентов полимеров-деэмульгаторов разложения водонефтяных эмульсий. *Теория и практика современной науки*, (3), 260-262.

19.Шабонов, М. Б. У., & Сатторов, М. О. (2018). Влияние жидкостей глушения на эффективность ингибиторов коррозии и биоцидов. *Вопросы науки и образования*, (2 (14)).

20. Сатторов, М. О. (2018). Применение водных растворов метилдиэтанолamina для очистки газов. *Научный аспект*, 7(4), 866-868.

21. Очиллов А. А., Эшметов, Р. Ж., Салиханова, Д. С., & Абдурахимов, С. А. (2020). Синтез деэмульгаторов на основе вторичных отходов масложировой промышленности. *Universum: технические науки*, (2-2 (71)).

22. Очиллов А. А. (2016). Электрические методы интенсификации процесса разрушения устойчивых водонефтяных эмульсий. *Наука, техника и образование*, (2 (20)).

23. Очиллов А. А., & Кудратов, М. А. (2014). Процесс разрушения устойчивых эмульсий местных нефтей с деэмульгатором. In *Современные инновации в науке и технике* (pp. 278-279).

24. Очиллов, А. А., & Очиллов, Х. Г. (2021). Исходные показатели водонефтяной эмульсий и местных тяжелых нефтей. *Science and Education*, 2(2).

.Akramova, Z. N. Q., & Ochilov, A. A. (2022). Gazlarni oltingugurt angidridi (SO₂) dan absorbsion usulda tozalash. *Science and Education*, 3(10), 173-178.

2

.Akramova, Z. N. Q., & Ochilov, A. A. (2022). Tabiiy gazni kislotali komponentdan abzorbtsiya usulida tozalash. *Science and Education*, 3(10), 196-200.
Uzrakbarov, K. A. M. (2022). Gazlar va gazlar tarkibidagi quduq mahsulotlariga qo'yiladigan talablar. *Science and Education*, 3(5), 340-346.

О

Очиллов, А. А., & Суяров, М. Т. У. (2016). Адсорбция ароматических углеводородов. *Наука и образование сегодня*, (2 (3)), 25-27.

Очиллов, А. А., & Ашуров, Б. Ш. (2022). Деэмульгирования высоковязких

Очиллов, А. А., Эшметов, Р. Ж., Салиханова, Д. С., & Абдурахимов, С. А. (2020). Синтез деэмульгаторов на основе вторичных отходов масложировой

П

Р

О

М

И

. Ochilov, A. A., & Qurbonova, F. S. (2022). Metallarda korroziyaning hosil bo'lish sabablari va ularga qarshi kurashish. *Science and Education*, 3(5), 433-439.

. Ismailov, X. S. U., Uzakbayev, K. A. U., Ochilov, A. A., & Madrimov, A. A. U. (2023). Og'ir neftlarning suv neftli emulsiyalarini parchalash texnologiyalarini o'rganish bosqichlari. *Science and Education*, 4(1), 268-273.

. Bozorov, N. B. O. G. L., Ochilov, A. A., Qarjawbayev, M. O., & Uzakbayev, K. A. U. (2023). Mahalliy ishlab chiqarish sanoatining ikkilamchi xomashyolari asosida deemulgator olish. *Science and Education*, 4(1), 262-267.

Ochilov, A. A. (2021). Quduqlarni ta'mirlashda "kalyubing" texnologiyasidan